

FOYDALANISHNI ROLLI CHEKLASH TIZIMINI QURISH USULLARI VA ALGORITMLARI MASALASI

Irgasheva D.Y.,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazi direktori, durdona.ya@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola foydalanishni boshqarishning dinamik modelining tahlili, dinamik modeldagi rasmiy spetsifikatsiya va algoritmlari hamda ishlab chiqilgan foydalanishni rolli cheklash tizimi modeli algoritmining tavsifiga bag‘ishlangan. Taklif etilgan model kombinatsiyalangan model sifatida ishlaydi, rollarga vakolatlarni dinamik tarzda tayinlaydi, hamda turli atributlar yordamida rollarga foydalanuvchilarni tayinlaydi. Ushbu yondashish faqat RBACning asosiy obyektlariga taalluqli. Undan tashqari, taklif etilgan model SODni vakolatlar sathida amalga oshiradi.

Kalit so‘zlar: kompyuter tizimlari, xavfsizlik modellari, konfidensiallik, foydalanuvchanlik, foydalanishning cheklash tizimi, RBAC (Role-Based Access Control), SOD (Segregation Of Duties), ME (Mutually Exclusive), MER (Mutually Exclusive Roles), MEP (Mutually Exclusive Permissions), COI (Conflict Of Interest)

Kirish

Xavfsizlikning rolli modelining (RBAC) qo‘llanishi kompyuter tizimlarida foydalanishni cheklash tizimini ma‘murlashda jiddiy soddalashtiradi.

An‘anaviy RBACda foydalanuvchilar, ishlash muhitini amalga oshirmasdan, rollar va mos amallar bo‘yicha muayyan vakolatga ega, bu xavfsizlikning yashirin muammolarini osongina vujudga keltiradi. Dinamik RBAC ushbu oqimda bajarilishi lozim bo‘lgan joriy vakolatni tekshiradi va vakolatning bajarilishi mumkinligini yoki mumkin emasligini aniqlaydi [2,6,9,11,12,13].

Foydalanishni rolli boshqarish tizimini, murakkab iyerarxiyalik va ko‘p sonli taqsimlanuvchi amallar mavjud yirik tashkilotlarda ishlatish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunday tizimda ma‘lumotlar, odatdi, foydalanuvchilarga emas, tizimga tegishli bo‘ladi. Xattoki, resurslardan, foydalanishni boshqarish resurslarning tegishligiga emas, balki tashkilotdagi foydalanuvchi funksiyalariga asoslanadi [2,4,5,7,8,10].

Asosiy qism

RBACning ichki muvofiqligini va ba‘zi algebraik xususiyatlarini tekshirishda soddalashtirilgan modellar tizimi Alloydan foydalaniladi. Alloy-birinchi tartibli mantiqiy modellar tili [1]. Modelda

Java singari, obyektga yo‘naltirilgan dasturlash tillari sinfiga ekvivalent bo‘lgan, sig Name {} tilining konstruksiyasi ishlatiladi. Uning tarkibida sinfnig barcha obyektlari va ushbu obyektlar orasidagi munosabatlar mavjud. RBAC modelidagi asosiy naborlar va funksiyalar 1-jadvalda keltirilgan. Ushbu naborlar va funksiyalar RBACga ham qo‘llaniladi. Maqolada [2,6,9,11,12,13], atributlar asosida foydalanish siyosatini yaratish uchun, naborlar va funksiyalar qo‘shiladi (2-jadval):

1-jadval

RBAC modelidagi asosiy naborlar va funksiyalar

- USERS, ROLES, OPS i OBS (foydalanuvchilar, rollar, amallar va obyektlar);
- PERMS $\in 2(OPS \times OBS)$, vakolatlar nabori;
- SESSIONS, seans (sessiya)lar nabori;
- user sessions (u:USERS) \rightarrow 2SESSIONS, foydalanuvchi u-ni seanslar naboriga akslantirish;
- avail_sessiya_roles (u:USERS) \rightarrow 2ROLES, foydalanuvchi u-ni rollar naboriga akslantirish;
- avail_session_perms (rs:2ROLES) \rightarrow 2PERMS, rollar naborini, vakolatlar to‘plamiga akslantirish;

- $UA \subseteq USERS \times ROLES$ foydalanuvchilar va rollarning qiyoslash;
- $PA \subseteq ROLES \times PERMS$ rol bilan vakolatni qiyoslash.

- avail_session_roles: ushbu funksiya seans o‘rnatilishining birinchi fazasida ishlatiluvchi, foydalanuvchilar va rollar orasidagi munosabatlarni ifodalaydi, ya’ni Sessions_Step1;
- avail_session_perms: ushbu funksiya senas o‘rnatilishining ikkinchi fazasida, ishlatiluvchi rollar va vakolatlar orasidagi munosabatlarni ifodalaydi, ya’ni Sessions_Step2;
- Set ENV: ushbu nabor dinamik nabor bo‘lib, uning elementlari muhit atributlariga mos keluvchi joriy qiymatlarni ifodalaydi.
- filter_r: ushbu funksiya rolga asoslanib, ushbu rol uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan barcha foydalanishni boshqarish siyosatini tanlab oladi. Har bir foydalanishni boshqarish siyosati foydalanuvchi atributlarga, rol atributlarga va muhit qiymatlariga asoslangan. Funksiya qiymati Tga teng bo‘lsa, bu foydalanuvchilar va rollar o‘rtasidagi munosabatlarning amalga kirishini bildiradi, aks holda munosabatlar yaroqsiz hisoblanadi. Ushbu funksiya Sessions_Step2da foydalanuvchilar rollarining qiyoslanishlarini dinamik aniqlash uchun ishlatiladi.
- filter_p: ushbu funksiya vakolatlariga muvofiq barcha foydalanuvchi foydalanishni boshqarish siyosatlarini tanlab oladi. Har bir foydalanishni nazoratlash siyosati yangi rol atributlariga (RATT), obyekt atributlariga va muhit qiymatlariga asoslangan. Ushbu funksiya Sessions_Step2da rollar vakolatlari qiyoslanishlarini dinamik aniqlash uchun ishlatiladi.

2-jadval. RABAC uchun qo‘shimcha naborlar va funksiyalar

- ENV vaqt, harorat va namlik kabi atrof-muhit xususiyatlarining joriy qiymatlarini ifodalaydi.
- UATT, RATT va OATT, mos ravishda, foydalanuvchi, rol va obyekt atributlari funksiyalarining cheklangan naborini ifodalaydi.

- UATTURATTUOATT dagi har bir atribut uchun Range (att) atributning diapazonini, elementar qiymatlarining cheklangan naborini ifodalaydi.
- attType:UATTURATTUOATT \rightarrow {set, atomic}. Atributlarni belgilangan qiymatlar bo‘yicha o‘rnatadi.
- Har bir atribut funksiyasi USERS va OBSdagi elementlarni berilgan qiymatlarga qiyoslanadi.
 $\forall ua \in UATT. ua: USERS$
 $\rightarrow \begin{cases} \text{Range}(ua) \text{ if att Type}(ua) = \text{atomic} \\ 2^{\text{Range}(ua)} \text{ if att Type}(ua) = \text{set} \end{cases}$
 $\forall ra \in RATT. ra: ROLES$
 $\rightarrow \begin{cases} \text{Range}(ra) \text{ if att Type}(ra) = \text{atomic} \\ 2^{\text{Range}(ra)} \text{ if att Type}(ra) = \text{set} \end{cases}$
 $\forall oa \in OATT. oa: PERMS$
 $\rightarrow \begin{cases} \text{Range}(oa) \text{ if att Type}(oa) = \text{atomic} \\ 2^{\text{Range}(oa)} \text{ if att Type}(oa) = \text{set} \end{cases}$
- filter_r (r:ROLES) \rightarrow 2 POLICIES_R, rollar va siyosatlar to‘plamini akslantirish.
- Har bir pr \in POLICIES_R.
- pr: USERS \times ROLES \times 2 UATT \times 2 RATT \times 2 ENV \rightarrow {T,F}.
- filter_p (p:PERMS) \rightarrow 2 POLICIES_P, vakolatlar siyosati to‘plamini akslantirish.
- Har bir pp \in POLICIES_P.
- pp: USERS \times ROLES \times PERMS \times 2 RATT \times 2 OATT \times 2 ENV \rightarrow {T,F},
- bu yerda RATT’=UATTURATT.

Ushbu yangi naborlar va funksiyalardan tashqari, maqolada [2,6,9,11,12,13] OATT atributining funksiyasi o‘zgaradi, u endi obyekt dan qiymatga akslanishi, balki vakolatni qiymatga akslanishi, chunki maqolada obyekt vakolat atributi sifatida ko‘riladi, shuning uchun obyekt atributi ham vakolat atributi hisoblanadi.

3-jadval. Taklif etilayotgan modeldagi qo‘shimcha naborlar va funksiyalar

- CatCon: tarkibida atributli obyektlar bo‘lgan kategoriyalar konteynerlari uchun ishlatiladi.
- GActS: tarkibida manfaatlar ixtilofi (COI) bo‘lgan harakatlarning umumiy nabori uchun ishlatiladi.
- ops (g_act:GActS) \rightarrow {ops \subseteq OPS}, COIli harakatlar harakatlarning umumiy naboriga akslantirish. Shunday qilib, umumiy harakatlar bilan bog‘langan COIli harakatlar, g_act ni o‘rnatadi.
- obj (cat_con: CatCon) \rightarrow {obj \subseteq OBJ}, obyekt atributlarini kategoriyalarning konteynerlariga akslantirish. Shunday qilib, orttirilgan obyektlar kategoriyalangan konteyner cat_con bilan bog‘langan.

- $PERMS \in 2(OPS \times OBS) \cup 2(OPS \times CatCon) \cup 2(GActS \times CatCon) \cup 2(GActS \times OBS)$, nizolashuvchi va nizolashmaydigan atributli vakolatlar nabori.

- $PASIGN \subseteq PERMS \times ROLES$ orttirilgan vakolatlarni, orttirilgan rollarga akslantirish.

- $Permission_auto_assigned(r:ROLES) \rightarrow 2PERMS$, atributlardan foydalanib, nizolashuvchi va nizolashmaydigan vakolatlar naboriga, atributli rol-R ni avtomatik akslantirish.

- $Permission_auto_assigned(r) = \{p \in PERMS \mid (p, r) \in PASIGN\}$

- $UASIGN \subseteq USERS \times ROLES$ atributli foydalanuvchilarni atributli rolga tayinlash munosabati.

- $Users_auto_assigned(r:ROLES) \rightarrow 2USERS$, atributlar yordamida orttirilgan foydalanuvchilar naboriga, r-atributli rolni avtomatik qiyoslash.

- $Users_auto_assigned(r) = \{u \in USERS \mid (u, r) \in UASIGN\}$

- **Activate:** foydalanuvchi vakolatlarni aktivlashtirish uchun, ma'lum bir vakolatli foydalanuvchiga foydalanish huquqini beruvchi funksiY.

- \neg Activate: ushbu funksiya foydalanuvchining ma'lum bir vakolatdan foydalanishini cheklash uchun ishlatiladi.

- **Activated:** bu ko'rsatkichni qaytarish uchun ishlatiladigan funksiY. Bundan tashqari, u foydalanuvchi qaytish qiymatidan ma'lum bir vakolatni aktivlashtirgani haqida ham xabar beradi.

- \neg Activated: ushbu funksiya foydalanuvchining muayyan vakolatni aktivlashtirmaganini ko'rsatish uchun ishlatiladi.

- **ConfP:** nizolashuvchi ikkita vakolatni tayinlovchi funksiY. Bundan tashqari, bir foydalanuvchi bu ikki vakolatni aktivlashtira olmaydi.

- **ConfOP:** ikki harakatni nizoli deb e'lon qiluvchi funksiY. Bu foydalanuvchi bir vaqtning o'zida COIli, ikkita vakolatdan foydalanish huquqini olmasligi uchun bajarilgan.

- **User_request_activate:** ma'lum bir vakolatni ko'rsatilgan roldan aktivlashtirish uchun ishlatiladigan so'rov; ushbu so'rov foydalanuvchidan keladi.

$\forall p8, p10, p18, p20 \in PERMS, user6, user7 \in USERS, role3, role4 \in ROLES, user6 \in role3, role4, user7 \in role3, role4,$
 $p8, p10 \in role3, p18, p20 \in role4:mex(p8, p18), mex(p10, p20) \wedge$
 $user6_request_activate(user6, role3, p8) \wedge$
 $user6_request_activate(user6, role3, p10) \wedge$
 $user7_request_activate(user7, role4, p18) \wedge$
 $user7_request_activate(user7, role4, p20) \wedge$
 $\neg activated(user6, role4, p18) \Rightarrow activates(user6, role3, p8) \wedge$
 $\neg activated(user6, role4, p20) \Rightarrow activates(user6, role3, p10) \wedge$

$\neg activated(user7, role3, p8) \Rightarrow activates(user7, role4, p18) \wedge$
 $\neg activated(user7, role3, p10) \Rightarrow activates(user7, role4, p20)$

Metodologiya

Autentifikatsiyani amalga oshirish. Tizimga kirishda foydalanuvchi tizimda ro'yxatdan o'tishi lozim, ushbu bosqichni muvaffaqiyatli o'tkazgan foydalanuvchi autentifikatorga ega bo'ladi. Autentifikator, foydalanuvchi so'rovi bo'yicha servislarni taqdim etishga xizmat qiluvchi, axborot moduliga taqdim etiladi. Modulning ijobiy javob holida (foydalanuvchi tanilgan va foydalanishning yetarli huquqlariga ega) aloqaning xavfsiz kanalini muvofiqlashtirish boshlanadi. 1-rasmda autentifikatsiya moduli ishlashi algoritmining blok-sxemasi keltirilgan.

1-rasm. Autentifikatsiya moduli ishlashi algoritmining blok-sxemasi

Axborot serveri foydalanuvchi so'rovlariga xizmat ko'rsatish uchun servislarni taqdim etadi. Amalga oshiriluvchi xavfsizlik siyosatiga bog'liq holda, resurslardan foydalanish ruxsati barcha foydalanuvchilarga (jumladan autentifikatsiyadan o'tmaganlarga) yoki oldindan ma'lum vakolatlarga ega foydalanuvchilar guruhiga berilishi mumkin. Axborot tizimi serveri ishlashi algoritmining blok-sxemasi 6-rasmda keltirilgan.

Umuman holda, axborot tizimi serveri vazifasiga, autentifikatsiyadan o'tgan

foydalanuvchilarning o‘zlarining serverlardan foydalanish so‘rovlariga xizmat ko‘rsatish kiradi. Buning uchun axborot serveri foydalanuvchilar taqdim etgan, unga ma‘lum autentifikatsiya serverlaridan olinishi lozim bo‘lgan, identifikatorni tekshiradi.

Autentifikatsiya siyosatining maqsadi-foydalanuvchi belgilarini, ma‘lumotlar belgilarini va SQL so‘rovlarini tekshirish va avtorizatsiya qoidalariga muvofiq yakuniy natijani generatsiyalash.

Avtorizatsiya qoidalari tavsifi quyida keltirilgan:

Agar tahlillangan foydalanuvchi belgisi bo‘sh va barcha ma‘lumotlar jadvallari xavfsizlik siyosati bilan himoyalangan bo‘lsa, foydalanuvchiga tizimga kirish huquqi beriladi.

Faraz qilaylik, tahlillangan foydalanuvchi belgisi bo‘sh emas, va ma‘lumotlar jadvali xavfsizlik siyosati bilan himoyalangan. Foydalanuvchi belgisining barcha ustunlar uchun mos xavfsizlik funksiyalari mavjud emas. Bu ma‘lumotlar jadvalining foydalanish cheklashlariga ega ekanligini, ammo foydalanuvchining mos foydalanish huquqiga ega emasligini anglatadi. Shunday qilib foydalanuvchiga tizimga kirish huquqi berilmaydi.

Faraz qilaylik, tahlillangan foydalanuvchi belgisi bo‘sh emas, ma‘lumotlar jadvali esa xavfsizlik siyosati bilan himoyalangan. Foydalanuvchi belgisining barcha satrlari uchun uchun mos xavfsizlik funksiyalari mavjud emas. Bu foydalanuvchi belgisining mos satridan foydalanish vakolati odatiy holda ruxsat etilganligini bildiradi. YA‘ni vakolatlar diapazoni-ma‘lumot jadvalining barcha satrlari va, demak, foydalanuvchiga tizim kirish huquqi beriladi.

Faraz qilaylik, tahlillangan foydalanuvchi belgisi bo‘sh emas, ma‘lumotlar jadvali esa xavfsizlik siyosati bilan himoyalangan. Tahlillangan SQL-so‘rovi natijasidagi taklifda ma‘lumotlar jadvalining ustunlari mavjud emas, bu SQL taklifning noto‘g‘ri ekanligini ko‘rsatadi. Shunday qilib, foydalanuvchiga tizimga kirish huquqi berilmaydi.

2-rasm. Axborot tizimi serveri ishlashi algoritmining blok - sxemasi

3-rasmda yuqorida tavsiflangan qoidalar asosida vakolatlarni tekshirish algoritmining blok-sxemasi keltirilgan. Birinchidan, agar foydalanuvchi belgisi bo‘sh bo‘lsa va so‘rovlar jadvali himoya siyosatiga ega bo‘lmasa, 1-qoida bo‘yicha foydalanuvchiga tizimga kirish huquqi beriladi. Ikkinchidan, agar foydalanuvchi belgisi bo‘sh va so‘rovlar jadvali himoya siyosatiga ega bo‘lsa 2-qoida bo‘yicha foydalanuvchiga tizimga kirish huquqi berilmaydi. So‘ngra so‘rov va foydalanuvchi ma‘lumotlari tekshiriladi.

3-rasm. Vakolatlarni tekshirish algoritmining blok-sxemasi

So‘rov ma‘lumotlari himoyalangan va foydalanuvchi ushbu ma‘lumotlardan foydalanish huquqiga ega. Foydalanuvchi belgisiga kiritilgan ustun belgisining bo‘shligi, foydalanuvchining himoyalangan ma‘lumotlardan foydalanish huquqiga ega emasligini anglatadi. Aksincha, foydalanuvchi belgisiga kiritilgan satr belgisining bo‘shligi barcha satrlardan foydalanish mumkinligini va 3-qoida bo‘yicha foydalanuvchiga tizimga kirish huquqiga egaligini anglatadi. SQLning tahlil natijasi ustunlarining bo‘shligi SQLning sintaktik tahlil natijasining noto‘g‘riligini va 4-qoida bo‘yicha foydalanuvchiga tizimga kirish huquqi berilmasligini anglatadi. Va nihoyat, agar barcha kerakli axborot bo‘sh bo‘lmasa, ustun va satr belgilari tekshiruvdan o‘tgan bo‘lsa, foydalanuvchiga tizimga kirish huquqi beriladi.

Kombinatsiyalangan modelda vakolatlarni tekshirish ikki qismga- ustunlar sathida vakolatlarni tekshirish va satrlar sathida vakolatlarni tekshirishga ajratiladi. Ustunlar sathida vakolatlarni tekshirish ham xavfsizlik funksiyalari elementlarini tekshirish qoidalariga bog‘liq.

Ustunlar sathida vakolatlarni tekshirish parametrlari-ustun vakolatlari xususidagi axborot, foydalanuvchi belgisi va so‘rov axborotidagi ustunlar. Bir himoya belgisiga ega ustunlar uchun axborotini taqqoslash, himoya belgilari elementlari orasida

tekshiruv qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi. Tekshiruv qoidalari tafsiloti 4-rasmda keltirilgan.

Agar funksiya turi ARRAY bo‘lsa, barcha shartli elementlarning chiziqli ustuvorligi kombinatsiyalangan modelning oldindan belgilangan tartibiga muvofiq olinadi. Foydalanuvchi belgisining shartli elementlari va ustun sathidagi funksiyalar orasidagi ustuvorlikni taqqoslash natijalari foydalanuvchi belgisi ustuvorligining yuqoriligini ko‘rsatsa, foydalanuvchiga foydalanishga ruxsat beriladi. Aks holda, foydalanishga ruxsat berilmaydi.

Agar xavfsizlik funksiya SET bo‘lsa, foydalanuvchi belgisining elementlari mos xavfsizlik funksiyasi belgisi bilan ustun sathida taqqoslanadi. Agar foydalanuvchi belgisi elementlari tarkibida ustun sathi funksiyasi bo‘lsa, foydalanuvchiga foydalanishga ruxsat beriladi. Aks holda, foydalanishga ruxsat berilmaydi.

Agar funksiya turi TREE bo‘lsa, barcha shart elementlarining iyerarxik strukturasi xavfsizlik siyosati bilan olinishi lozim. Agar shart elementi, ma‘lumotlar funksiyasi yoki ma‘lumotlarning ota-ona uzeli tomonidan tahlillangan shart elementiga teng bo‘lsa, foydalanuvchiga foydalanishga ruxsat beriladi. Aks holda, foydalanishga ruxsat berilmaydi.

Satr sathidagi vakolatlarni tekshirish taqqoslashni talab etadi va ikkita obyektни o‘z ichiga oladi: foydalanuvchi belgisi bo‘yicha tahlillanuvchi satr qoidalari konfiguratsiyasi va so‘rov operatoridagi “WHERE” ifodasi. Ikkala obyekt, mos holda ma‘lumotlar doirasini ifodalaydi. Uchlik shakldagi qoidani: {fayl: maydon nomi, operator: operator, qiymat: ma‘lumotlar qiymati} olish uchun, foydalanuvchi belgisidagi har bir satr belgisi tahlillanishi lozim.

Ma‘lumotlar doirasi “WHERE” ifodasidan olinganligiga ishonch hosil qilinsa, har bir satr qoidalari konfiguratsiyasi orasidagi “OR” munosabatiga moslashishi lozim. Bu muayyan ifoda SQL “WHERE” ni identifikatsiyalashdagi muammolarni oldini olishga imkon beradi. Masalan, “WHERE” ifodasi “WHERE (col1=1 OR col1=2) AND col2=3” satr qoidalari konfiguratsiyasi bilan

taqqoslanadi va ma'lumotlar doirasi "col1" ning ifodalanganligiga ishonch hosil qilinmaydi.

Yuqoridagi muammolarni hal qilish uchun, satr sathidagi vakolatlarni tekshirish tavsiya etilgan modelning ishlashi bosqichlarida amalga oshiriladi. Birinchidan, "WHERE" ifodasi dekonstruksiya paradigmasiga aylanadi va ular qismlari orasidagi munosabat esa-"OR". Masalan, "WHERE (col1=1 OR col1=2) AND col2=3" ifodasi-"(col1=1 AND col2=3) OR (col1=2 AND col2=3)" ga aylanadi. Shundan so'ng, satr qoidalari konfiguratsiyasini "OR" orqali yuboriladigan "WHERE" ifodasining har bir qismi bilan taqqoslash mumkin. Ma'lum foydalanuvchi belgisi bilan satrlar qoidalari orqali tahlillangan ustunlar tarkibida SQL ifodasida tahlillangan ustunlarning bo'lishi, "WHERE" ifodasining har bir qismida tahlillangan ustunlar naborining satrlar qoidalari bilan tahlillangan ustunlar qismtizimi hisoblanishi, SQL so'rov ma'lumotlari hajmining foydalanuvchi vakolatidagi so'rov ma'lumotlari hajmidan kattaligini anglatadi. Shunday qilib, foydalanuvchiga foydalanish huquqi berilmaydi. Foydalanuvchi tomonidan taqdim etilgan diapazon, so'rov ifodasi diapazonidan kichik bo'lsa ham foydalanuvchiga foydalanish huquqi berilmaydi. Foydalanish huquqini olishga tekshirishda barcha taqqoslashning amalga oshirilishi shart.

Natijalar

Avtorizatsiyani amalga oshirish.

Kombinatsiyalangan modelda avtorizatsiya ma'lumotlar avtorizatsiyasini va foydalanuvchi avtorizatsiyasini o'z ichiga oladi. Avtorizatsiyani ishlashda ma'lumotlarga va foydalanuvchiga mos holda, himoya funksiyalari belgilari beriladi. Himoya belgilari jadvaldagi satr va, ustun ma'lumotlaridan ajratib olinadi va ajratib olingan belgilarning turli xil himoya elementlariga muvofiq, mos himoya belgilari tayinlanadi.

Ma'lumotlar xavfsizligi funksiyasini tahlillab, funksiya elementi mos satr/ustun bilan bog'lanadi va element qiymati satr/ustunga element belgisi sifatida beriladi.

Foydalanuvchi belgisini yaratish uchun, barcha ma'lumotlar xavfsizligi funksiyalari tahlillanadi va ma'lumotlarga mos xavfsizlikning noyob elementlari tanlab olinadi. Foydalanuvchi ushbu elementlardan har bir funksiyada foydalana olishi mumkin. Xavfsizlik elementlari barcha xavfsizlik funksiyalaridan, foydalanuvchini foydalanish huquqini identifikatsiyalashda foydalanish belgisi ko'rinishida, aniqlanadi.

Avtorizatsiyani ishlashda, foydalanuvchi belgisi orqali aniqlangan foydalaniluvchi diapazon so'rovning haqiqiy diapazoni bilan taqqoslanadi. Xususan, foydalanish belgisi xavfsizligi elementini taqqoslash lozim.

Xavfsizlikning xuddi shu elementlaridagi bir-biriga bog'liqlik va va element amallari ta'riflariga muvofiq, foydalanish belgisi ko'rsatilgan xavfsizlik elementi qiymati ustuvorligi ma'lumotlar xavfsizligi elementi qiymatiga teng yoki undan katta bo'lsa, foydalanuvchi ma'lumotlar belgisi diapazonidan foydalanishi mumkin. Avtorizatsiya qoidalari 3-jadvalda ko'rsatilganidek tavsiflash mumkin.

Foydalanuvchi belgisi UL va ma'lumotlar belgisi DL autentifikatsiya funksiyasining kirish parametrlari hisoblanadi. Faraz qilaylik, DL da E1 va UL da esa mos holda YE2 mavjud. Agar E1 E2 ga ekvivalent bo'lsa (yoki YE2 ustuvorligi yuqori bo'lsa), YE1 ga foydalanish ruxsati beriladi.

4-rasm. Ustunlar sathida vakolatlarni tekshirish qoidalari

Ma'lumotlar funksiyasi ham vakolatlar siyosatida muhim rol o'ynaydi [2,4,5,7,8,10]. Tavsiya etilgan modelda ma'lumotlar jadvali ma'muri himoya belgilarini tayinlash uchun vakil sifatida tanlangan.

3-jadval. Avtorizatsiya qoidalarining tavsifi

I.Asosiy elementlar
U-foydalanuvchi: foydalanishni boshqarish subyekti, bu bir xil funksiyaga ega bitta foydalanuvchi yoki foydalanuvchilar guruhi.
D-ma'lumotlar: foydalanishni boshqarish obyekti, bu vakolatga aniqlik kiritishi talablariga mos, ma'lumotlar bazasi jadvalining satr va ustuni.
UL-foydalanuvchi belgisi: foydalanuvchilar foydalanishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar diapazonini belgilaydi.
DL-ma'lumotlar belgisi: foydalanish belgisi egasi, foydalanishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar funksiyasini belgilaydi.
F-ma'lumotlar funksiyasi: ma'lumotlar funksiyasini va funksiya qiymatlari o'rtasidagi munosabatni, jumladan meros va farqlash qoidalarini belgilaydi.
E-vaziyat elementi: ma'lumotlar belgisi qiymati, ma'lumotlar belgisini muayyan taqsimlanishini belgilaydi.
II.Joylashuv strategiyasi
$createDL: \{createDL(e, n) e \in E, E \in f (f \in F), n = 1\}$ $createUL: \{createUL(e, n) e \in E, E \in f (f \in F), n = [1, count (F)], \forall e1 \in f1, e2 \in f2, e1 \neq e2, f1 \neq f2\}$ $POLICY: \{UL \times DL \forall UL = createUL (e1, n), DL = createDL (e2, n), e1 \in f1, e2 \in f2, f1 = f2\}$ $policy(d): \{policy(d) \in POLICY, d \in DATA \rightarrow hasf \in F\}$
III.Avtorizatsiya qoidasi
$is_authorizaed (ul, dl) = \forall e1 \in dl, exists e2 \in ul, e1 = e2 or priority (e2) \gg priority (e1)$

Buning sababi, jadval ma'muri, xavfsizlik belgilarini markazlashgan tarzda taqsimlash yuzaga keltiruvchi, juda katta ish yuklamasini kamaytirishi, hamda foydalanuvchilarga va ma'lumotlarga foydalanishning identifikatsiya huquqlarini aniq tayinlashi mumkin [4].

9-rasmda ma'murlar tomonidan jadvalni avtorizatsiyalash misoli keltirilgan.

5-rasm. Ma'murlar tomonidan jadvalni avtorizatsiyalash

Ikkita jadval ma'murlari mavjud: M1 (1-jadval ma'muri) va M2 (3-jadval ma'muri). M1 ma'mur U1 - foydalanuvchiga 1-jadvaldan foydalanish vakolatini tayinlash huquqiga ega, M2 ma'mur esa U2-foydalanuvchiga 3-jadvallarning foydalanish vakolatini tayinlash huquqiga ega.

Taklif etilgan modelning ishonchliligi uchun foydalanuvchi belgisi va SQL so'rovi yordamida, misol tariqasida, kombinatsiyalangan model asosida foydalanish huquqini tekshirish natijalari generatsiyalanadi. Faraz qilaylik, foydalanuvchida barcha jadvallar uchun foydalanish huquqi belgisi mavjud. Xavfsizlik funksiyalari shakli va xavfsizlik elementlari, xavfsizlik siyosati tomonidan 4-jadvalda ko'rsatilganidek, tahlillanadi.

4-jadvalda tahlil natijalari tarkibida to'rtta maydon mavjud: xavfsizlik funksiyasi, xavfsizlik funksiyasining turi, himoya funksiyasining tasnifi va element.

4-jadval. Foydalanuvchi belgisi axboroti

Tahlillanuvchi foydalanuvchi axboroti	belgisi	Sharhlar
[{ xavfsizlik funksiyasi:FEATURE1, xavfsizlik funksiyasining turi: SET, himoya funksiyasining tasnifi: ROW, element:ELEMENT1 },		ELEMENT1 rolining konfiguratsiyasi: { field:"col1", operator : "=", value : ["val1", "val2"] }

{ xavfsizlik funksiyasi:FEATURE2, xavfsizlik funksiyasining turi: SET, himoya funksiyasining tasnifi: ROW, element:ELEMENT2 },	ELEMENT2 rolining konfiguratsiyasi: {
{ xavfsizlik funksiyasi: FEATURE3, xavfsizlik funksiyasining turi: ARRAY, himoya funksiyasining tasnifi: COLUMN element:ELEMENT3 } }	field:"col5", operator:"=", value:["val5"] } ELEMENT3 tahlili va chiziqli ustuvorlik munosabati: ELEMENT3=E2 Qisman tartib munosabati: E1>E2>E3

Dastlab, jadvalning har bir ustuniga ma'lumotlar belgisi beriladi. Faraz qilaylik, ma'lumotlar jadvali tarkibida beshta maydon [col1, col2, col3, col4, col5] mavjud. Vakolatlar siyosatiga muvofiq olingan foydalanish natijalari foydalanishni detallashtirilgan nazoratini amalga oshiradi (5-jadval).

5-jadval. Foydalaniluvchi vakolatlar

SQL so'rovi	Foydalanish natijasi
SELECT col1 FROM table WHERE (col1=val1 OR col1=val2) AND col5=val5	TRUE
SELECT COUNT (col1) FROM table WHERE (col1=val1 OR col1=val2) AND col5=val5	TRUE
SELECT *FROM table WHERE (col1=val1 OR col1=val2) AND col5=val5	FALSE
SELECT col1 FROM table WHERE col1=val1 OR (col1=val2 AND col4=val4)	FALSE

Vakolatlar himoya elementlarining paydo bo'lish ketma-ketligiga muvofiq shakllantiriladi. Kombinatsiyalangan modelda vakolatni tekshirish, asosan, ikkita modulda-ustun sathidagi tekshirish modullarida amalga oshiriladi. Foydalanishni cheklashning kombinatsiyalangan modeli turli obyekt ma'lumotlarini bir-biri bilan bog'lashni yakunlashda ishlatiladi. Bu foydalanish cheklash modeliga nafaqat

ma'lumotlarni tekshirish jarayonini yanada aniqroq belgilash imkonini beradi, balki ma'lumotlarni tekshirish natijalarini ta'minlab, o'rnatiluvchi texnologiyalarni yaratish xarakteristikalariga mos keladi.

Xulosa

Taklif etilgan modelni tahlillashda uning uning texnik iqtisodiy asoslanganligiga va boshqarishning murakkabligiga e'tibor berish lozim.

1. Imkoniyati. Taklif etilgan model talabning amaliy rejasiga asoslangan va undan ishlayotgan tizim platformasiga aralashuvizis ulanishda foydalanish mumkin.

2. Boshqarishning murakkabligi. Belgilarni yaratish amali va avtorizatsiyalash jadval ma'muri tomonidan bajariladi. U vakolat ma'murining vakolatlarini taqsimlaydi. Taklif etilayotgan model avtorizatsiyani qa'tiyroq qilishi va, markazlashtirilgan avtorizatsiya yuzaga keltiruvchi, ish yuklamasini kamaytirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jackson D. Dependable Software by Design // 7 Scientific American, 2006; vol. 294, N 6. -P. 69-75.
2. Irgasheva D.Y. Povisheniye effektivnosti metodov razgranicheniya dostupa na osnove roley // Jurnal «Muxammad al-Xorazmiy avlodlari». -Tashkent, 2020. - №4 (14) - S.144-149.
3. Irgasheva D.Y., Agzamova M.Sh., Gaipnazarov R., Rustamova S. E-payment Systems Security solutions using Facial Authentication based on Artificial Neural networks. 12th World Conference on Intelligent Systems for Industrial Automation. WCIS-2022. 25-26 November, Tashkent-Uzbekistan. Scopus.
4. Tashev K.A. Agzamova M.Sh., Irgasheva D.Y. Comparative performance analysis the Aho- Corasick algorithm for developing a network detection system. International Conference on Information Science and Communications Technologies. ICISCT 2022. Scopus.
5. Irgasheva D.Y., Agzamova M.Sh. Analysis state of the art of anomaly-based detection systems using machine learning algorithms. International Conference on Information Science and Communications Technologies. ICISCT 2022. Scopus.
6. Irgasheva, D. / On the Basic Method for Solving the Problem of Synthesizing Access Control Systems// 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies, ICISCT 2020. DOI:

10.1109/ICISCT 50599.2020.9351444. EID: 2-s2.0-85102113415

7. Durdona Yakubdjanovna, I. Nurbek Bakhtiyarovich, N. Lqbol Ubaydullayevna, X. /Implementation of intercorporate correlation of information security messages and audits// 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies, ICISCT 2020. DOI: 10.1109/ICISCT 50599.2020.9351470. EID: 2-s2.0-85102099097

8. Durdona , I. , Shahboz , I., Lola, D. , Sanobar , R. /Face sketch recognition threat model// 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies, ICISCT 2020. DOI: 10.1109/ICISCT 50599.2020.9351369. EID: 2-s2.0-85102145465

9. Irgasheva, D./ Indicators of Efficiency of Synthesis of Access Control Systems// 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies, ICISCT 2021. DOI: 10.1109/ICISCT 52966.2021.9670082. EID: 2-s2.0-85125046854.

10. Irgasheva, D., Davronova, L./ Superpixel Based Face Sketch Recognition Scheme// International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2021. DOI: 10.1109/ICISCT 52966.2021.9670266 . EID: 2-s2.0-85125051626 .

11. Irgasheva, D., Khurramov, D., Rustamova, S ./ Approaches to Formalizing the Access Control System// International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2021. DOI: 10.1109/ICISCT 52966.2021.9670040 . EID: 2-s2.0-85125051656 .

12. Иргашева Д.Я., Джаматов М.Х., Джаматова Д.М. УГРОЗЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ. «Ахбороткоммуникациялар: Тармоқлар, Технологиялар, Ечимлар». №3(71), 2024 й. 53-59 Стр.

13. Irgasheva, D. Y., INFOKOMMUNIKASIYA TIZIMLARDA FOYDALANISHNI ROLLI CHEKLASH TIZIMINI QURISH MODELLARI VA USULLARI, Raqamli Transformatsiya va Sun'iy Intellect ilmiy jurnali: VOLUME 2, ISSUE 6, DECEMBER 2024. 214-227 BB. <https://dtai.tsue.uz/index.php/dtai/article/view/v2i631>.

